

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 3-16.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):3-16.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья
УДК 338.22
<https://doi.org/>

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Екатерина Александровна Заглада

Автомобильно-дорожный институт (филиал) ДонНТУ в г. Горловка, Горловка, ДНР,
Россия, zaglada@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7395-3748>

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного анализа развития концепции корпоративной социальной ответственности на промышленных предприятиях Российской Федерации. Исследование описывает период от советской эпохи до современности с акцентом на современные отличительные особенности развития корпоративной социальной ответственности в Российской Федерации. На основе данных официальной статистики и материалов Национального Регистра корпоративных нефинансовых отчётов оценено текущее состояние корпоративной социальной ответственности в России и выявлены неравномерности её развития в региональном разрезе. Методология исследования включает применение теории жизненного цикла для анализа динамики развития корпоративной социальной ответственности и статистические методы для выявления отраслевых лидеров в области раскрытия нефинансовых отчётов. Практическая значимость статьи заключается в возможности использования результатов исследования для разработки мер по стимулированию социальной активности отечественных предприятий посредством соблюдения принципов корпоративной социальной ответственности в своей деятельности, а также для разработки региональных программ поддержки и распространению лучших практик в деятельность промышленных предприятий, обеспечивая тем самым устойчивое развитие региональной и национальной экономики.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, промышленные предприятия, корпоративные нефинансовые отчёты, этапы развития корпоративной социальной ответственности, тенденции

Для цитирования: Заглада Е. А. Современное состояние и развитие корпоративной социальной ответственности в Российской Федерации // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 3-16. <https://doi.org/>.

Modern management: problems of theory and practice

Original article

THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE RUSSIAN FEDERATION

Ekaterina A. Zaglada

Automobile and Road Institute (branch) DonNTU in Gorlovka, Gorlovka, DPR, Russia, zaglada@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7395-3748>

Abstract. The article presents the results of a comprehensive analysis of the concept development of corporate social responsibility in industrial enterprises of the Russian Federation. The research describes the period from the Soviet era to the present, with an emphasis on the modern distinctive features of the corporate social responsibility development in the Russian Federation. Based on official statistics and materials from the National Register of Corporate Non-Financial Reports, the current state of corporate social responsibility in Russia has been assessed and irregularities in its development in the regional context have been identified. The research methodology includes the application of life cycle theory to analyze the dynamics of corporate social responsibility and statistical methods to identify industry leaders in the field of disclosure of non-financial reports. The practical significance of the article lies in the possibility of using the research results to develop measures to stimulate the social activity of domestic enterprises by adhering to the principles of corporate social responsibility in their activities, as well as to develop regional support programs and disseminate best practices in the activities of industrial enterprises, thereby ensuring the sustainable development of the regional and national economy.

Keywords: corporate social responsibility, industrial enterprises, corporate non-financial reports, stages of development of corporate social responsibility, trends

For citation: Zaglada E. A. The current state and development of corporate social responsibility in the Russian Federation // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):3-16. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях глобализации и нарастающего осознания взаимосвязи бизнеса и общества корпоративная социальная ответственность (КСО) трансформируется из дополнительного элемента в неотъемлемую часть современной бизнес-стратегии. В настоящих реалиях КСО, которую в научном сообществе преимущественно понимают, как добровольный вклад компаний в социально-экономическое развитие, перестаёт быть лишь модным трендом и приобретает статус критического фактора конкурентоспособности и устойчивого роста.

Россия, интегрируясь в мировое экономическое пространство, стремится к позиционированию себя как социально ответственного государства. В этой связи возрастает значение стимулирования хозяйствующих субъектов к реализации социально ответственной деятельности. Однако становление и развитие КСО в России характеризуются специфическими чертами, обусловленными историческим контекстом, особенностями экономики и социальной структуры общества.

Исследование, посвящённое анализу развития КСО в России, приобретает очевидную актуальность. Понимание тенденций, вызовов и перспектив развития КСО позволит разработать стратегию стимулирования внедрения эффективных КСО-практик

в отечественный бизнес. Кроме того, такое исследование даст возможность определить перспективы и возможности для дальнейшего развития бизнес-стратегий, основанных на принципах КСО, в российском деловом сообществе.

Среди отечественных исследователей, которые освещали основные тенденции, барьеры и перспективы развития КСО в РФ, следует назвать Ю. Е. Благова, А. А. Савченко [1], М. А. Черноусову, Ф. Р. Ешугову, Н. А. Асанову [2], О. В. Гридневу [3], Ж. С. Эркинбекову [4], А. В. Быкову [5], Е. В. Неходу, В. С. Раковскую [6], М. А. Эскиндарова [7]. Также следует отметить учёных, которые сосредоточились на изучении особенностей российской модели реализации КСО. В частности, А. Костин [8], О. А. Третьяк [9], Е. Ш. Гонтмахер [10], Е. В. Балацкий [11], А. М. Бабич [12] описывали связь КСО с общей социальной политикой государства, Н. Козлова рассматривала новые социально-управленческие технологии в отечественных компаниях [7], Е. Я. Виттенберг поднимал вопрос роли социальной ответственности в преодолении экономического кризиса [13], И. Р. Бадькова исследовала закономерности развития КСО на основе специализированного рейтинга [14], С. В. Панасенко уделяла внимание особенностям и направлениям развития КСО в условиях пандемии [15].

Такая активность учёных в исследовании данной проблематики подтверждает тот факт, что КСО становится не только теоретической основой для развития предприятий, но и активно внедряется в практическую деятельность как стратегия развития бизнеса.

Цель и задачи исследования

Целью статьи является определение современных тенденций развития корпоративной социальной ответственности в России, выявление принципиальных проблем и перспектив развития социально-активных отечественных предприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались следующие задачи:

проанализировать эволюцию концепции КСО в России, выявив ключевые этапы и особенности её становления в двадцатом веке;

оценить текущее состояние развития КСО на российских предприятиях, определить уровень зрелости КСО-практики;

изучить структуру и динамику корпоративной нефинансовой экономики российских предприятий, выявить отраслевые региональные и особенности раскрытия информации о КСО;

выявить отличительные особенности российской модели КСО от традиционалистских мировых практик;

обосновать преимущества и выгоды от развития КСО для российского бизнеса с учётом социальных, экономических и репутационных аспектов.

Методы исследования

Теоретической основой статьи стали фундаментальные положения экономической теории, теории управления и теории региональной экономики, представленные в трудах ведущих зарубежных и отечественных учёных, а также в материалах диссертационных работ, посвящённых проблемам развития КСО в РФ.

Для достижения поставленных целей в процессе исследования был использован комплекс взаимодополняющих методов, обеспечивающих многоаспектный и обоснованный анализ развития КСО на промышленных предприятиях России: метод логического анализа – для построения логики исследования; метод историко-логического анализа – для изучения эволюции КСО в РФ; метод статистического анализа – для анализа динамики и структуры корпоративных нефинансовых отчётов

и распределения отраслей и регионов РФ по уровню развития КСО; метод обобщения – для формулировки выводов на основе анализа полученных данных и синтеза теоретических и эмпирических результатов, графический метод – для наглядной демонстрации положений и результатов исследования и т. д.

Результаты исследования и их обсуждение

В целях распространения и имплементации идей корпоративной социальной ответственности в мировой экономике действует Глобальный договор ООН, который закрепляет 10 принципов в сфере прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. По состоянию на 2024 год к Глобальному договору ООН присоединилось значительное число участников: 25 493 компании из 167 стран мира. В их число входит 56 российских организаций, представляющих различные секторы экономики: инвестиционные фонды, коммерческие предприятия, ведущие университеты и научные учреждения [16].

В РФ практику корпоративной социальной ответственности первыми ввели международные компании, работавшие по общим для всех стран правилам. Впоследствии к ним присоединился крупный отечественный бизнес, и лишь в последние годы – малые и средние предприятия.

Следует отметить, что несмотря на то, что о социальной ответственности бизнеса в РФ стали говорить с начала 2000-х годов, тем не менее её принципы реализовывались ещё на предприятиях советского периода. Каждое советское предприятие выступало не только экономической единицей, но и как «социальным организмом, объединяющим множество людей в сложную социальную структуру, которая определяла экономические, социальные и культурные рамки повседневной жизни» [17, с. 171] своих работников, членов их семей, а также всех проживающих рядом с предприятием. В СССР социальная сфера промышленных предприятий охватывала широкий спектр мер по обеспечению благосостояния работников, к числу которых относилось предоставление социальных гарантий, снабжение продуктами питания и другими товарами, улучшение жилищных условий, организация мероприятий по охране труда и здоровья сотрудников, а также создание условий для культурного досуга и т. д.

По мнению Т. Ю. Сидориной, это была эпоха «социалистического корпоративизма» со своеобразным вариантом «моральной экономики» с сильной идеологической компонентой и лозунгом о единстве интересов всех членов «большой» корпорации – советского общества и «малой» корпорации – предприятия [18]. Однако, считаем, что в то время, с экономикой преобладающей государственной собственности, социально ответственной корпорацией выступало именно государство в целом, а предприятия были лишь инструментами, реализующими его социально-ответственную политику перед своими гражданами.

Этапы становления и развития КСО в РФ представлены на рисунке 1.

Начало внедрения принципов КСО в России можно рассматривать как добровольное усилие предприятий в осуществлении социально значимых мероприятий, выходящих за рамки требований законодательства.

Данный процесс был инициирован появлением института частной собственности, который предоставил хозяйствующим субъектам возможность самостоятельно определять стратегию развития, включающую в себя ведение социально-ответственной деятельности.

Несмотря на это, корпоративная социальная ответственность до сих пор не является приоритетной стратегией управления для большинства российских предприятий.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КСО В РФ

Рисунок 1 – Этапы развития КСО В РФ (построено на основе [19])
 Figure 1 – Stages of CSR development in the Russian Federation (based on [19])

Согласно официальным данным [20] и используя кривую жизненного цикла, предлагаем оценить развитие корпоративной социальной ответственности в РФ и среднего значения в Европе (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сравнение жизненного цикла реализации КСО в РФ и Европе (построено на основе [5])

Figure 2 – Comparison of the life cycle of CSR implementation in Russia and Europe (based on [5])

Итак, на основе схематического представления жизненного цикла реализации корпоративной социальной ответственности в РФ и Европе (рисунок 2) можно сделать вывод, что уровень развития КСО в среднем, опираясь на официально представленную информацию отечественными предприятиями и по данным зарубежных источников, находится на этапе разработки. Стадия внедрения проектов социальной ответственности характерна для тех предприятий, которые уже в течение определённого времени не только реализуют КСО, но и увеличивает количество проектов на предприятии. Однако количество таких предприятий незначительно, хотя положительная динамика с каждым годом прослеживается.

Это подтверждает и статистика Национального Регистра корпоративных нефинансовых отчётов (НР КНО) [21], где на добровольной основе предприятия размещают свои отчёты, отражающие «ответственность за воздействие решений и деятельности предприятий на общество и окружающую среду путём прозрачного и этичного поведения» [22].

По состоянию на 5 января 2025 г. в НР КНО 277 компаниями РФ в разрезе 18 отраслей размещено 1 645 отчётов, предоставленных за период с 2001 по 2023 гг.¹ (таблица 1).

Таблица 1 – Распределение КНО по отраслевой принадлежности предприятий
Table 1 – Distribution of CCW by sectoral affiliation of enterprises

Отраслевая принадлежность	Количество компаний		Количество отчётов на 05.01.2025				Итого
	05.01.2025	Δ 12.10.2023-05.01.2025	Интегрированные отчёты	Отчёты в области устойчивого развития	Социальные отчёты	Экологические отчёты	
Нефтегазовая	25	+2	24	154	9	32	219
Энергетика	58	0	208	94	47	40	389
Металлургическая и горнодобывающая	29	+2	43	104	64	3	214
Производство машин и оборудования	7	+1	23	4	1	0	28
Химическая, нефтехимическая, парфюмерная	16	+3	50	43	15	20	128

¹ Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчётов. URL: https://rspp.ru/sustainable_development/registr/.

Продолжение таблицы 1
 Continuation of Table 1

Отраслевая принадлежность	Количество компаний		Количество отчётов на 05.01.2025				Итого
	05.01.2025	Δ 12.10.2023-05.01.2025	Интегрированные отчёты	Отчёты в области устойчивого развития	Социальные отчёты	Экологические отчёты	
Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная	6	0	7	7	4	18	36
Производство пищевых и других потребительских товаров	16	+2	3	43	26	0	72
Телекоммуникационная связь	17	0	15	39	28	0	82
Финансы и страхование	33	+5	25	86	69	0	180
ЖКХ и бытовое обслуживание	5	0	4	4	14	1	23
Транспорт, дорожное строительство и логистические услуги	13	+4	22	23	10	6	61
Строительство	9	+2	12	14	0	1	27
Сельское и лесное хозяйство	1	+1	0	0	0	0	0
Здравоохранение и спорт	3	0	0	8	3	0	11
Прочие виды производства и услуг	11	+2	0	22	18	0	40
Образование, здравоохранение	7	0	0	2	11	0	13
Торговля, ритейл	8	+1	17	22	0	0	39
Некоммерческие организации	9	+2	0	8	43	0	51
Отраслевые отчеты	4	0	0	1	31	0	32

На рисунке 3 графически представим изменение количества зарегистрированной публичной нефинансовой отчётности отечественных предприятий по годам.

Рисунок 3 – Динамика изменения количества корпоративных нефинансовых отчётов предприятий РФ, внесённых в Национальный регистр за период 2000-2023 гг. (построено на основе [21])

Figure 3 – Dynamics of change in the number of corporate non-financial reports of the Russian enterprises entered into the National Register for the period 2000-2023 (based on [21])

Информация о структуре отчётов может быть представлена следующим образом (рисунок 4).

Рисунок 4 – Структура некоммерческих отчётов, размещённых в Национальном Регистре КНО, по видам по состоянию на 05.01.2025 (построено на основе [21])
 Figure 4 – Structure of non-commercial reports posted in the National CCW Register, by type as of 05.01.2025 (based on [21])

В целом, представленные отчёты играют важную роль в обеспечении прозрачности и доступности информации о деятельности предприятий, а также служат инструментом оценки уровня их КСО (таблица 2).

Таблица 2 – Степень раскрытия информации о КСО предприятиями РФ в 2023 г.²
 Table 2 – Degree of CSR information disclosure by Russian enterprises in 2023

Виды экономической деятельности	Количество предприятий, разместивших КНО в Национальном Регистре	Количество предприятий данного ВЭД по состоянию на 01.01.2024	Число предприятий, раскрывающих информацию о КСО на 10 тыс. предприятий, всего
Энергетика	25	17243	14,499
Металлургия	13	3338	38,945
Добывающая промышленность	16	16081	9,950
Производство машин и оборудования	2	33172	0,603
Химическая, нефтехимическая, парфюмерная	8	12878	6,212

² Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчётов. URL: https://rspp.ru/sustainable_development/registr/.

Продолжение таблицы 2
 Continuation of Table 2

Виды экономической деятельности	Количество предприятий, разместивших КНО в Национальном Регистре	Количество предприятий данного ВЭД по состоянию на 01.01.2024	Число предприятий, раскрывающих информацию о КСО на 10 тыс. предприятий, всего
Деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная	2	19723	1,014
Производство пищевых и других потребительских товаров	3	53476	0,561
Транспорт, дорожное строительство и логистические услуги	8	20847	3,837
Строительство	4	390309	0,102
Телекоммуникационная и связь	6	114468	0,524
Финансы и страхование	15	51483	2,914
ЖКХ и бытовое обслуживание	1	20416	0,490
Здравоохранение	2	86979	0,230
Торговля, ритейл	5	807728	0,062

Следует подчеркнуть, что в современном мире возрастает актуальность прозрачности отчётности о КСО, особенно для промышленных предприятий, оказывающих существенное воздействие на окружающую среду, здоровье населения и общественную жизнь. Учитывая выбросы вредных веществ и высокое энергопотребление в этих отраслях, предприятия в силу специфики своей деятельности и масштабы воздействия на окружение, в большей степени ответственны за выработку управленческих мер по минимизации негативного влияния на окружающую среду и повышению качества жизни местных сообществ, чем субъекты хозяйствования других отраслей.

Согласно таблице 2, промышленные предприятия более активны в раскрытии своей нефинансовой отчётности, чем субъекты других отраслей. В НР КНО из 116 отчётов за 2023 г. 69 размещены промышленными предприятиями.

Относительно степени раскрытия информации о КСО наиболее ответственными также являются предприятия промышленности. Так, на 10 тыс. предприятий, действующих в энергетике, только 10 из них разместили свои корпоративные нефинансовые отчёты в НР, в металлургии – это 39 субъектов хозяйствования на 10 тыс. действующих, в энергетике – 15, добывающей промышленности – 10, химической промышленности – 6, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности – 1. В машиностроении данный показатель наименьший по промышленности – 6 на 100 тыс. предприятий отрасли. Это свидетельствует о том, что промышленные предприятия только начинают осознавать важность и необходимость раскрытия информации о КСО-практиках, что свидетельствует о готовности бизнес-структур нести ответственность за свои действия в отношении окружающей природной среды, общества и круга стейкхолдеров.

6. *Высокая вариативность форм* социальной активности на предприятиях, что затрудняет выработку единой стратегии.

7. *Неравномерное распределение социальных корпоративных льгот* в основном среди топ-менеджеров высшего уровня и высококвалифицированных кадров.

8. *Разобщённость общества и бизнеса* – существуют значительные расхождения в понимании приоритетов социальной ответственности между бизнесом и обществом.

Рисунок 6 – Сдерживающие факторы развития КСО в РФ
(построено на основе [23; 24])
Figure 6 – Constraints to CSR development in the Russian Federation
(based on [23; 24])

Понимание практики КСО в российском бизнесе ограничивается только сферами благотворительности и улучшением условий персонала, также продолжается негативная тенденция предыдущих периодов относительно замедленных темпов внедрения КСО на уровне управления.

Заметим, что игнорирование предприятиями преимуществ социально-ответственной деятельности тормозит развитие КСО в РФ. Практика ведущих компаний Центральной и Восточной Европы, проанализированная компанией SustainAbility, демонстрирует явные выгоды от внедрения КСО (рисунок 7).

Как видно из рисунка 7, матрица создана на основе двух групп факторов: факторы успеха бизнеса и факторы, связанные с устойчивым развитием, на пересечении

которых определяется условие целесообразности КСО.

		Факторы устойчивого развития						
		Корпоративное управление и активность		Экологические факторы		Социально-экономическое развитие		
		Корпоративное управление	Активность групп влияния	Улучшение экологических процессов	Экологические продукты и услуги	Экологическое развитие местности	Развитие общества	Управление человеческими ресурсами
Факторы бизнеса	Рост доходов, доступ к рынку	1	2	3	4	5	6	7
	Сокращение затрат на производительность	8	9	10	11	12	13	14
	Доступ к капиталу	15	16	17	18	19	20	21
	Управление риском	22	23	24	25	26	27	28
	Человеческий капитал	29	30	31	32	33	34	35
	Репутация	36	37	38	39	40	41	42
	Некоторые свидетельства условий целесообразности КСО							
Нет доказательств условий целесообразности КСО								
Имеющиеся доказательства условий целесообразности КСО								

Рисунок 7 – Матрица целесообразности внедрения КСО³
Figure 7 – CSR implementation feasibility matrix

Исследованиями зарубежных учёных установлено, что социальная ответственность способствует развитию предприятий и, наоборот, уход от социальной ответственности сужает возможности их успеха. Именно такой подход положен в основу «железного закона ответственности», согласно которому в долгосрочной перспективе те, кто не использует существующую власть в направлении, которое определяется обществом как ответственность, рискует её потерять [25].

Согласно исследованиям, «за последние 12 лет стоимость брендов предприятий с активной социальной позицией выросла на 175 %» [26], «а 67 % потребителей в России готовы платить больше за продукцию компаний, которые ответственно относятся к обществу и окружающей среде» [27]. При этом исследования показывают, что 47 % клиентов склонны меньше или совсем не покупать у компаний, которые не в состоянии подтвердить заявляемые общественно-значимые ценности [27].

По мнению экспертов, социальная активность предприятий способна «генерировать мультипликативный эффект для общества и экономики» в целом [28]. Для предприятий выгодоприобретениями от КСО следует назвать: льготы для бизнеса со стороны государства; лояльность и доверие общественности к предприятию с репутацией ответственного и социально ориентированного игрока на рынке; мотивы самого владельца. Кроме того, по мнению практиков, факторы КСО формируют имидж предприятия на 49 %, его бренд – на 35 %, финансовое состояние – на 10 %.

Выводы и дальнейшая дискуссия

Таким образом, процесс реализации принципов КСО в России находится в стадии развития, имеет свою специфику, связанную с историческим контекстом, и требует дальнейшего продвижения для достижения уровней зрелости и роста. Несмотря на положительные сдвиги в данном вопросе, особенно в промышленном секторе, существуют значительные проблемы и неравномерность развития, как в региональном,

³ Developing Value. The business case for sustainability in emerging markets. URL: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/developing-value-full.pdf>.

так и в отраслевом аспектах.

КСО является предпосылкой обеспечения успеха современных предприятий, что положительно влияет на стоимость бренда, лояльность потребителей, поддержку экономики и создаёт мультипликативный эффект для общества и экономики в целом. Предприятия, стремящиеся к устойчивому развитию, должны интегрировать принципы КСО в свою бизнес-стратегию и активно взаимодействовать с заинтересованными сторонами.

Список источников

1. Благов Ю. Е., Савченко А. А. Анализ практики лидеров корпоративной благотворительности в России в 2007-2009 гг. // Российский журнал менеджмента. 2011. Том 9. № 2. С. 27-48. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-praktiki-liderov-korporativnoy-blagotvoritelnosti-v-rossii-v-2007-2009-gg/viewer>.
2. Черноусова М. А., Епугова Ф. Р., Асанова Н. А. Корпоративная социальная ответственность: мировой опыт и возможности для российских компаний // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2016. Том 8. № 2. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/70EVN216.pdf>.
3. Гриднева О. В. История развития и понятие корпоративной социальной ответственности // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 234-236.
4. Эркинбекова Ж. Э. Корпоративная социальная ответственность: история и эволюция концептуальной парадигмы в современной экономической науке // Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. 2023. Том 4. № 2. С. 87-116. <https://doi.org/10.18334/social.4.2.117166>.
5. Толкишевская Т. М., Быкова А. В. Актуальные проблемы становления социальной ответственности бизнеса в России // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 12. URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3383>.
6. Нехода Е. В., Раковская В. С. Реализация корпоративной социальной ответственности в России: проблемы, возможности, перспективы // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=14707>.
7. Корпоративная социальная ответственность: учебник / коллектив авторов; под ред. И. Ю. Беляевой, М. А. Эскиндарова. Москва: КНОРУС, 2016. 320 с.
8. Костин А. Корпоративная социальная ответственность: мировой опыт и концепция для России // Стратегии России. 2004. № 2. С. 63-69.
9. Третьяк О. А. Корпоративная социальная ответственность российских компаний // Российский журнал менеджмента. 2015. № 2. URL: https://www.marketing.spb.ru/mr/business/Corporate_Governance.htm.
10. Гонтмахер Е. Ш. Российская социальная политика как сфера взаимной ответственности государства, бизнеса и гражданского общества // SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2004. № 1. С. 6-13.
11. Балацкий Е. В. Социальные инвестиции компаний: закономерности и парадоксы // Экономист. 2005. URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/socialnye_investicii_kompanij_zakonomernosti_i_paradoksy/.
12. Корпоративная социальная ответственность и социальное развитие предприятий: учебное пособие / А. М. Бабич, А. А. Попков, О. Н. Слоботчиков; Институт мировых цивилизаций (Москва). Москва: Ин-т мировых цивилизаций, 2018. 294 с.
13. Виттенберг Е. Я. Социальная ответственность российского бизнеса в условиях кризиса // Вестник Института социологии. 2017. № 1. Том 8. С. 76-114. <https://doi.org/10.19181/vis.2017.20.1.440>.
14. Бадыкова И. Р. Исследование закономерностей развития корпоративной социальной ответственности в России на основе специализированного рейтинга // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 2020. № 3. С. 150-159. <https://doi.org/10.24866/2311-2271/2020-3/150-159>.

15. Панасенко С. В. Особенности современного развития корпоративной социальной ответственности в России. <https://doi.org/10.24412/2949-2513-2023-30-152-174>.

16. Наши участники. URL: https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?search%5Bkeywords%5D=&search%5Bcountries%5D%5B%5D=171&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc&search%5Bper_page%5D=10https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?search%5Bkeywords%5D=&search%5Bcountries%5D%5B%5D=171&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc&search%5Bper_page%5D=10.

17. Кабалина В. И., Сидорина Т. Ю. Предприятие – город: трансформация социальной инфраструктуры в период реформ // Мир России. 1999. № 1-2. С. 167-198.

18. Сидорина Т. Ю. Социальные обязательства предприятия в СССР и их трансформация в постсоветский период // Журнал исследований социальной политики. URL: <http://demoscope.ru/weekly/2008/0325/analit04.php>.

19. Багдасарян В. М., Смирнова Я. В. Применение стандартов корпоративной социальной ответственности для российских компаний нефтегазовой отрасли. Российские регионы в фокусе перемен: Сборник докладов со специальных мероприятий XII Международной конференции, Екатеринбург, 16-18 ноября 2017 года. Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 2018. С. 152-156. EDN: DNEIOR.

20. CR Data Packages. URL: <https://corporateregister.com/cr-data-packages/>.

21. Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчётов. URL: https://rsp.ru/sustainable_development/registr/.

22. Национальный стандарт РФ Руководство по социальной ответственности ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200097847>.

23. Костин А. Современные тенденции развития КСО: новые вызовы и трансформации. URL: <https://soc-otvet.ru/sovremennye-tendentsii-razvitiya-kso-novyye-vyzovu-i-transformatsii>.

24. Скитёва Е. И., Гончаров А. И. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие. СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2019. 64 с.

25. Davis K. Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? // California Management Review. 1960. No. 2. P. 70-76.

26. Исследование: бренды с социальной позицией растут вдвое быстрее, чем их конкуренты. URL: <https://incrussia.ru/news/purpose-2020/>.

27. За последние 12 лет стоимость брендов с активной социальной позицией выросла на 175 %, при этом 67 % потребителей в России готовы платить больше за продукцию компаний, которые ответственно относятся к обществу и окружающей среде // Бизнес. 2019. № 220 С. 15. URL: <https://incrussia.ru/news/purpose-2020/>.

28. Чайка Ф. Бизнес отвечает пандемии // РБК. 2020. 02.04. URL: <https://plus.rbc.ru/news/5e8512327a8aa96048345feb>.

Информация об авторе

Е. А. Заглада – аспирант, ассистент кафедры менеджмента организаций.

Information about the author

E. A. Zaglada – postgraduate student, assistant of the Department of Management.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 13.05.2025; одобрена после рецензирования 19.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 13.05.2025; approved after reviewing 19.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.